

Interview R1

Narasumber: R*** (Owner)**

Interviewer/Researcher: Azlya & Fahira

Fahira:

Selamat pagi mas, apa kabar?

Narasumber:

Halo, selamat pagi! Baik, terima kasih.

Fahira:

Mungkin biar lebih singkat, kita mulai saja ya. Kenalin, nama saya Fahira, dan disini ada Azlya juga. Mungkin bisa perkenalkan diri, umur, dan nama usaha?

Narasumber:

Tentu. Nama saya R*****, usia saya 46 tahun, dan usaha saya di bidang F&B (Food and Beverage) dan tata busana. Untuk F&B saya punya kafe atau restoran yang bernama [R1].

Fahira:

Lalu, untuk jumlah pegawai di [R1], ada berapa orang mas?

Narasumber:

Di [R1] ada sekitar 6 pegawai.

Fahira:

Dan untuk omset tahunan di [R1] kira-kira berapa ya, Mas?

Narasumber:

Hitungannya kasar sih, sekitar 300 sampai 500 juta per tahun.

Fahira:

Oke, menarik sekali. Lalu, di [R1] sendiri, e-wallet apa saja yang digunakan?

Narasumber:

Di [R1], kita menggunakan BCA sebagai bank utama, dan untuk pembayaran kita pakai E-wallet, yang biasa digunakan seperti OVO, Gopay, dan Shopeepay. Dulu transaksi sempat hanya bisa pakai dari BCA saja, tapi sekarang sudah bisa dari e-wallet dari berbagai aplikasi.

Fahira:

Jadi, saat ini memang lebih fleksibel ya, karena bisa menggunakan e-wallet dari berbagai provider?

Narasumber:

Betul, sekarang lebih fleksibel. Tapi BCA tetap jadi pilihan utama karena pelayanannya yang cepat dan responsif.

Fahira:

Mas, sudah berapa lama [R1] menggunakan e-wallet ini? Sejak pertama kali buka atau baru belakangan?

Narasumber:

Dari pertama kali buka, sih di 2022. Memang ada sedikit kendala pada awalnya, karena susah melacak transaksi dari e-wallet, terutama pembayaran dengan Gopay. Beberapa rekan usaha tetangga juga sempat mengeluh karena pembukuan yang agak bingung dengan pembayaran via gopay, terutama kalau ada transaksi yang tertunda.

Fahira:

Tapi meskipun ada tantangan awal, sekarang sudah lebih lancar, ya, Mas? Kalau boleh tahu, apa alasan Mas memilih e-wallet sebagai salah satu metode pembayaran?

Narasumber:

Pertama, praktis. Kami tidak perlu menyiapkan uang kecil untuk kembalian. Kedua, pelanggan juga merasa lebih cepat dan nyaman melakukan pembayaran. Jadi, uang elektronik itu sangat praktis dan menguntungkan bagi kami.

Fahira:

Mas, selain keuntungan yang sudah disebutkan tadi, adakah tantangan atau kendala lain yang sering Mas temui terkait penggunaan e-wallet dalam operasional bisnis?

Narasumber:

Ada beberapa kendala, seperti kalau sinyal internet tidak stabil atau sistem mengalami error. Kadang pembayaran sudah dipotong, tetapi belum keluar struk, atau transaksi tertunda. Itu bisa menyebabkan kebingungannya gitu, karena dana yang sudah dipotong bisa balik lagi ke pelanggan jika tidak tercatat dengan benar.

Fahira:

Pernah ada pengalaman seperti itu, ya?

Narasumber:

Pernah, dan itu agak repot. Saya pernah harus meminta pelanggan untuk membayar dua kali, karena transaksi yang pertama tidak terproses dengan baik. Nanti dana yang pertama akan dikembalikan oleh bank, jadi pelanggan harus mengurusnya ke bank. Itu memang agak membingungkan, terutama kalau kasir belum tahu.

Fahira:

I see, jadi perlu pengecekan lebih lanjut jika terjadi masalah seperti itu, ya. Selain itu, ada pengalaman lain terkait pelanggan yang kesulitan atau menolak menggunakan e-wallet?

Narasumber:

Sejauh ini sih tidak ada. Mayoritas pengunjung [R1] masih anak muda hingga usia 40-an. Paling kalau ada pelanggan yang lebih tua, mereka lebih memilih bayar dengan cash atau debit daripada pakai e-wallet.

Fahira:

Berarti, penggunaan e-wallet di [R1] sudah cukup diterima oleh pelanggan, ya. Lalu, bagaimana dengan mesin EDC yang digunakan di [R1]? Pernah ada kendala teknis yang terjadi?

Narasumber:

Kalau mesin EDC sih jarang ada masalah, asalkan sinyal internet bagus. Kalau di gedung yang

sinyalnya susah, baru ada masalah. Tapi mesin EDC yang saya pakai sekarang dari BCA, sudah upgrade ke model digital yang lebih canggih dan minim kendala.

Fahira:

Kalau terjadi kendala teknis, biasanya apa yang dilakukan?

Narasumber:

Kalau ada kendala teknis, saya cek aplikasi merchant dari BCA. Di situ terlihat jelas apakah pembayaran sudah berhasil atau belum. Kalau masih ada masalah, saya langsung hubungi BCA. Mereka cepat tanggap dan memberikan bantuan.

Fahira:

Mas, bagaimana ukuran bisnis [R1] mempengaruhi penggunaan e-wallet ini? Apakah ada tantangan yang lebih besar karena ukuran bisnisnya?

Narasumber:

Sejauh ini ukuran bisnis [R1] cukup mempengaruhi. Meskipun saya suka metode pembayaran konvensional seperti cash atau transfer, e-wallet memang lebih praktis dan banyak digunakan oleh pelanggan sekarang. Penggunaan e-wallet memudahkan kami menerima berbagai jenis pembayaran tanpa harus ribet. Namun, ada tantangan terkait potongan biaya dari penggunaan e-wallet yang perlu dipertimbangkan.

Fahira:

Lalu, bagaimana dengan pengelolaan catatan transaksi untuk e-wallet di [R1]? Apakah menggunakan sistem manual atau sudah ada sistem yang otomatis?

Narasumber:

Untuk catatan transaksi, saya menggunakan dua cara. Pertama, dari aplikasi POS yang terhubung dengan mesin kasir, saya bisa melihat laporan transaksi seperti pembayaran tunai, kartu kredit, atau e-wallet. Kedua, saya juga cek laporan transaksi melalui bank, misalnya dengan menggunakan BCA Klik untuk melihat dana yang masuk setiap bulannya.

Fahira:

Lalu, apakah ada pelatihan khusus untuk staf dalam mengoperasikan sistem e-wallet atau kasir?

Narasumber:

Dulu memang ada pelatihan, terutama untuk staf yang baru. Staf yang senior biasanya memberikan pelatihan langsung kepada staf baru. Karena di [R1], setiap orang harus bisa menangani kasir, barista, dan server secara bergantian. Karena tempatnya tidak terlalu besar, jadi mereka harus bisa fleksibel.

Fahira:

Apakah Mas pernah melihat kompetitor yang menggunakan e-wallet di bisnis mereka?

Narasumber:

Sebetulnya, saya tidak terlalu memperhatikan kompetitor secara langsung, yang penting bagi saya adalah pelanggan bisa melakukan pembayaran dengan mudah. Mau pakai e-wallet atau aplikasi apa pun, yang penting bisa bayar lewat e-wallet seperti Gopay, ovo atau metode lainnya yang praktis.

Fahira:

Menurut Mas, adakah pengaruh penggunaan e-wallet terhadap citra bisnis [R1]?

Narasumber:

Citra bisnis sih, kalau menurut saya, ada pengaruhnya. Beberapa waktu lalu, banyak pelanggan yang bertanya apakah kami menerima pembayaran lewat Gopay atau OVO. Tetapi karena sempat ada masalah teknis dengan beberapa platform e-wallet, saya memutuskan untuk hanya menerima pembayaran dari bank tertentu seperti BCA dan Gopay saja.

Fahira:

Terkait kebijakan pajak untuk e-wallet, bagaimana pandangan Mas? Ada dampaknya terhadap bisnis?

Narasumber:

Untuk pajak, saya tidak terlalu memperhatikan secara rinci. Yang saya tahu hanya potongan dari pihak bank, sekitar 0,8% hingga 1%. Tapi secara umum, saya tidak merasa terlalu terdampak.

Fahira:

Lalu, adakah dukungan dari pemerintah yang bisa membantu dalam penggunaan e-wallet di bisnis, menurut Mas?

Narasumber:

Sampai sekarang sih, saya belum merasakan dukungan langsung dari pemerintah. Namun, saya melihat ada program seperti QRIS/Gopay yang memungkinkan pembayaran dari berbagai bank. Itu sangat membantu untuk mengakomodasi berbagai metode pembayaran dari pelanggan.

Fahira:

Dengan adopsi e-wallet ini, apakah kondisi ekonomi saat ini mempengaruhi keuntungan atau keberlanjutan bisnis?

Narasumber:

Berdasarkan pengamatan saya, memang penggunaan e-wallet sudah cukup mempengaruhi transaksi bisnis. Banyak pelanggan yang lebih memilih bayar dengan e-wallet. Jadi, ya, ini pengaruh besar terhadap kondisi ekonomi bisnis saat ini.

Fahira:

Pertanyaan terakhir, Mas, bagaimana dengan perkembangan tren pasar? Jika ada e-wallet baru yang lebih praktis, apakah Mas akan mencoba menggunakan di [R1]?

Narasumber:

Pastinya mau, Kalau ada e-wallet yang lebih cepat, lebih praktis, dan banyak digunakan orang, saya pasti akan menggunakannya di [R1]. Saya sih mau mengikuti tren, yang penting praktis dan mempermudah pelanggan.

Fahira:

Terima kasih banyak, mas untuk waktunya. Sukses terus ya untuk [R1].

Narasumber:

Terima kasih juga, Mba Fahira dan Azlya. Semoga sukses juga untuk semua yang sedang dikerjakan.